

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Mascarenhas, D. F., Paes, A. M. P., Farias, L. M., & Faria, T. L. M. (2024). Minimum price guarantee for sociobiodiversity products in Pará, Brazil. *Revista de Administração Contemporânea*, 28(6), e240186. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2024240186.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Mascarenhas, D. F., Paes, A. M. P., Farias, L. M., Faria, T. L. M., & Silva, J. M. (2024). Peer review report for: Minimum price guarantee for sociobiodiversity products in Pará, Brazil. *RAC. Revista de Administração Contemporânea*. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14733931>

REVIEWERS:

- Jean Marcos da Silva (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, Brazil)
The other reviewers did not authorize the disclosure of their reports.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

ROUND 2**Reviewer 1 report**

Reviewer: Jean Marcos da Silva

Date review returned: November 20, 2024

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Prezados autores,

Obrigado pela oportunidade de ler e revisar o artigo intitulado Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade no Pará, Brasil.

Seguem minhas percepções a respeito da pesquisa que possui uma abordagem interessante, porém, vale a pena realizar alguns complementos, para aprimorá-lo e torná-lo mais coeso.

Dois comentários gerais são: 1) é necessário utilizar mais vezes parágrafos de ligação entre as seções 2) o texto deve ser revisado, para eliminar erros gramaticais.

Resumo

Há uma inconsistência gramatical em: 'a principal evidência aponta que política de preços mínimos tem um impacto positivo na renda produtores extrativistas', na parte da frase logo após 'na renda'.

Sugiro verificar. Também falta fluidez em: 'legislação nacional e estadual sobre bioeconomia, dados socioeconômicos e demográficos analisados à luz'.

Também, dessa vez na Introdução, há algo necessitando de revisão, veja: O pequeno produtor possui modelo um de produção artesanal... Possui modelo um? É isso mesmo? Sugiro uma criteriosa revisão gramatical.

Introdução

A base teórica é bastante consistente, devido à referência ao conceito de Amartya Sen. Apesar disso, pense sobre as seguintes questões:

- Seria possível posicionar melhor a literatura sobre a PGPM-Bio? Esse é o título de sua pesquisa, no entanto, ele aparece de forma muito tímida na introdução, apenas com a citação de Cavalcanti (2024). Em uma pesquisa rápida na base da Scielo, pude encontrar o seguinte trabalho, que discute o tema na região Amazônica: Public policies of guarantee for minimum prices on products of sociobiodiversity (PGPMBio): composition of the extraction cost of Amazonian chestnut in Rondônia and Acre, disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/65906> Dessa forma, sugiro explorar um pouco melhor a literatura sobre a PGPM-Bio. O que já se tem de conhecimento nessa área?

- De novo, a PGPM-Bio faz parte de seu problema de pesquisa, portanto, deve ser melhor contextualizada na Introdução.

- Sabemos que o espaço restrito de um artigo implica escolhas. Dessa forma, abordar o contexto de pesquisas já realizadas sobre a PGPM-Bio é preferível à abordagem da bioeconomia, que ocupou mais de dois parágrafos, embora essa discussão também seja relevante. Talvez diminuir o espaço dessa discussão para possibilitar a discussão da PGPM-Bio.

- Nessa mesma linha, você poderia explicar, na introdução, o que é o PlanBio, pois isso não ocorreu. Sem essa explicação, o entendimento sobre o objetivo de sua pesquisa ficou levemente comprometido. O que o PlanBio quer dizer especificamente? Isso pode ser relevante para leitores que não são da região.

- Ao final da Introdução, a seção DIRETRIZES NORMATIVAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA, é inserida, abruptamente. Sugiro suavizar isso com um parágrafo de transição, para dar mais leveza para a transição de ideias.

Referencial Teórico

- Apesar de a seção DIRETRIZES NORMATIVAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA não se tratar de uma teoria, ela ficaria melhor posicionada nesse capítulo de Referencial Teórico, a menos que tenha algum motivo específico para mantê-la como uma seção à parte. Outra alternativa, seria escrever um parágrafo, ao final da introdução, em que os autores poderiam tornar essa seção mais sintonizada com o restante do texto. Falta 'conexão'. A seção está solta, embora esteja evidente a sua relevância para o trabalho.

Metodologia

- A ideia de triangulação de dados foi inspirada em algum autor? Se sim, considere inclui-los. Isso aumentará a credibilidade. Se não, como foi que os autores chegaram a esse formato? Seria possível descrever?

Resultados

- A seção é finalizada com a apresentação das conclusões de autores como Euler et al. (2023) e Lopes & Chiavari (2022) e outros. Considere levar esse parágrafo para a seção de Discussão, pois é a parte que dialoga melhor com esse parágrafo. Sobretudo porque, em Resultados, são apresentados dados numéricos sobre a PGPM-Bio. Isso cria a expectativa de que, caso haja citação, ela seja também sobre observações numéricas, que não ocorre com as citações incluídas nesse último parágrafo.

Discussão

- na metodologia, os autores citaram que emergiram os constructos políticas públicas, bioeconomia e preços mínimos, porém, metade da discussão teórica não faz diálogos com a principal teoria de base de Amartya Sen. Sugiro ou ampliar a discussão com os conceitos das capacidades do autor e/ou:

- Considere dividir a discussão em subseções. Uma boa divisão seria entre políticas públicas, bioeconomia e preços mínimos. Com isso, ficaria mais nítido que os autores, de fato, aproveitaram os constructos que emergiram, conforme indicaram no método.

- Essa seção falha em não explicar, substancialmente, os aspectos da teoria das capacidades aplicados à PGPM-Bio.

Considerações finais

- Considerando a extensão e profundidade da seção, considere mudar a denominação da seção para 'Considerações finais e implicações teóricas'. Se a opção for por acatar essa sugestão, deixe evidente qual é a implicação teórica. À primeira vista, essa implicação gira em torno da inter-relação entre a teoria das capacidades e a PGPM-Bio.

- explique as limitações e eventuais pontos fracos da sua pesquisa.

- a originalidade da pesquisa é a combinação da teoria das capacidades com os constructos políticas públicas, bioeconomia e preços mínimos, a fim de avaliar a PGPM-Bio? Se sim, considere incluir essas considerações. Se não, qual é a originalidade do estudo?

Authors' Responses

Caro editor,

Agradecemos pelos comentários fornecidos pelos revisores para aprimorar o desenvolvimento da pesquisa.

Todos os apontamentos foram analisados com atenção, e cada um foi devidamente respondido.

- Comentários Gerais:

- Parágrafos de ligação entre as seções:

Foram adicionadas transições mais fluídas entre as seções, especialmente na introdução à seção sobre as diretrizes normativas. As mudanças criaram maior coesão no texto, facilitando o entendimento do leitor.

- Revisão gramatical:

Corrigimos erros apontados, como “na renda produtores extrativistas”, e ajustamos expressões para maior clareza. A revisão gramatical eliminou inconsistências e contribuiu para maior clareza e fluidez.

- Comentários Específicos:

- Resumo e Introdução:

Ajustamos inconsistências, ampliamos a literatura sobre PGPM-Bio e destacamos o papel do PlanBio no estudo. A introdução e o resumo foram reformulados, garantindo maior alinhamento com o conteúdo do artigo.

- Referencial Teórico:

Mantivemos a seção “Diretrizes Normativas” com ajustes para conectá-la ao restante do texto. As alterações fortaleceram a integração dessa seção com a argumentação geral do artigo.

- Metodologia:

Fundamentamos a triangulação de dados com referências a Gil (2019) e Yin (2014). As mudanças esclareceram a abordagem metodológica e aumentaram sua credibilidade.

- Resultados e Discussão:

Incluimos dados quantitativos, reorganizamos parágrafos e realocamos conclusões para a seção apropriada. A seção foi aprimorada com maior detalhamento dos resultados e alinhamento da discussão com os objetivos do estudo.

- Considerações Finais:

Renomeamos a seção e incluimos limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras. As mudanças reforçaram a originalidade do estudo e destacaram suas contribuições teóricas e práticas.

Com os melhores cumprimentos,